

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Preservação de identidade versus processos interpretativos da IA

Dra. Cristina Horta de Almeida (UFMG)

RESUMO

A narrativa, como destaca Paul Ricoeur (2020), organiza trajetórias, atribui sentido aos acontecimentos e torna o tempo humano. Ela constrói, segundo Joël Candau (2021), identidades entre verdades factual e estética. A identidade é, assim, um discurso no qual o sujeito, por meio de sua autonomia, confere coerência aos eventos significativos da vida. Diante disso, propõe-se uma reflexão sobre o uso da inteligência artificial na manipulação digital de imagens e legados de figuras falecidas, abordando como essa prática transforma processos interpretativos e afeta a percepção da identidade do sujeito ausente. A IA, ao reconstruir imagens e contextos, pode produzir ambientes questionáveis sobre a presença da pessoa falecida, levantando discussões éticas sobre consentimento e autenticidade, já que o indivíduo não pode validar ou refutar a representação criada. Serão analisadas as obras *Volkswagen 70 anos* (2023), *What If Music Icons Could Step Into Their Album Covers?* (2024) e *Volta Para a Sua Casa* (2025).

Palavras-chave: narrativa; identidade; inteligência artificial.

ABSTRACT

The narrative, as Paul Ricoeur (2020) highlights, organizes trajectories, assigns meaning to events, and humanizes time. According to Joël Candau (2021), it constructs identities between factual and aesthetic truths. Identity is, therefore, a discourse in which the subject, through their autonomy, confers coherence to significant life events. In light of this, we propose a reflection on the use of artificial intelligence in the digital manipulation of images and legacies of deceased figures, questioning how this practice transforms interpretative processes and affects the perception of the absent subject's identity. By reconstructing images and contexts, AI can create questionable environments regarding the presence of the deceased, raising ethical concerns about consent and authenticity, since the individual cannot validate or refute the representation created. The works "Volkswagen 70 anos" (2023), "What If Music Icons Could Step Into Their Album Covers?" (2024), and "Volta Para a Sua Casa" (2025) will be analyzed.

Keywords: narrative; identity; artificial intelligence.

INTRODUÇÃO

A inteligência artificial (IA) tem avançado de forma acelerada nos últimos anos, consolidando-se como uma das tecnologias mais impactantes da atualidade. Segundo a pesquisa *The State of AI in Early 2024*, conduzida pela McKinsey & Company, 72% das 1.363 empresas

entrevistadas ao redor do mundo já utilizam algum tipo de sistema de IA, reflexo de sua influência crescente em setores que vão da saúde e a indústria automotiva até o entretenimento (SINGLA; SUKHAREVSKY; et al., 2024). Entre as aplicações mais controversas dessa tecnologia está a possibilidade de “trazer de volta” pessoas falecidas, recriando suas aparências, vozes e trejeitos. Tal prática levanta discussões éticas sobre consentimento, autonomia e privacidade.

No caso de figuras públicas, a morte ainda pode vir a se tornar objeto de mercantilização. Mesmo quando respaldada pela autorização jurídica dos detentores dos direitos de imagem, o uso póstumo da IA revela um processo de instrumentalização do legado pessoal. Essa reconstrução digital gera duas questões: por um lado, a impossibilidade de contestação por parte do indivíduo representado; de outro, a conversão de sua narrativa identitária em um produto manipulável por algoritmos, sujeito a interesses que são alheios à sua complexidade biográfica. Surge, assim, um conflito entre uma memória construída pelo sujeito em vida e aquela reconfigurada por agentes externos, que, ao reanimarem artificialmente uma presença, acabam negando sua autonomia. Nesse contexto, a IA não apenas revive imagens, mas as adapta, podendo imprimir uma figura passada sob novas lógicas. Isso não implica necessariamente uma reinterpretação radical, mas coloca em debate até que ponto a tecnologia pode reivindicar uma “presença” que tensiona os limites entre homenagem e apropriação, entre preservação e modulação identitária.

Ao longo deste trabalho, a relação entre narrativa e identidade será explorada por meio de três estudos de caso, que ilustrarão como a IA desafia fronteiras simbólicas e éticas em diferentes contextos de uso – sejam eles afetivos, artísticos ou comerciais. A intenção não é demonizar esses recursos, mas, considerando seu constante aprimoramento e expansão, refletir sobre algumas de suas implicações no uso *post-mortem* de dados e imagens. Com isso, busca-se promover uma discussão sobre memória, ética, agência narrativa e a mediação tecnológica na construção da presença.

MEMÓRIA E IDENTIDADE EM PROCESSO

Se a IA desafia os limites entre memória, identidade e apropriação póstuma, é importante refletir sobre a interdependência entre memória e identidade, tema explorado pelo pesquisador francês Joël Candau (2021). Ele investigou como as lembranças individuais se articulam com as memórias coletivas e como ambas moldam a percepção de si e do outro nas teias sociais e culturais.

Candau chamou a atenção para o fato de que os conceitos de memória e identidade são centrais nas Ciências Humanas e Sociais. Em um panorama geral, a memória não é uma restituição integral do passado, estática; ela funciona como uma espécie de “enquadramento” em constante atualização (memória como seleção), o que torna insustentável a ideia de uma recordação perfeita. A identidade, por sua vez, é uma construção social e dialógica, que rejeita visões fixas. Essa premissa teórica básica oferece suporte à ideia de que a relação entre memória e identidade é indissociável. Ambas são interdependentes: a memória alimenta a identidade e a identidade orienta a memória. Primeiro, a memória alimenta a identidade ao fornecer os materiais simbólicos (narrativas, experiências) para sua construção. Ou seja, sem memória, não há “matéria-prima” para constituir identidade. Segundo, a identidade orienta a memória ao determinar o que é relevante lembrar ou esquecer em cada contexto social. Ou seja, a identidade atua como um “filtro cultural” que seleciona narrativas que reforçam coesão e suprimem experiências dissonantes. Como citou Candau, “Memory make us, we make memory” (TONKIN apud CANDAU, 2021, p.16)¹ – síntese dessa relação dialética.

A memória – que nos forma e é por nós reformulada – opera em níveis individual e coletivo. No nível individual, permite a “reapropriação do passado” para afirmar a individualidade, fundamental na construção da identidade narrativa e na preservação da coerência pessoal ao longo do tempo. Como ilustração desse processo, podemos considerar experiências que afetam profundamente a memória individual e o psiquismo, como no caso do

¹ “A memória nos faz, nós fazemos a memória”. A citação de Elizabeth Tonkin (1992) foi extraída fielmente da obra de Joël Candau (2021), uma vez que não se teve acesso ao texto original. Caso seja um erro tipográfico, a forma gramatical correta seria “Memory makes us, we make memory”. Optou-se por manter o original por respeito à fonte primária.

escritor e poeta argentino Jorge Luis Borges (1899-1986). Sua vida foi marcada por uma cegueira gradual, consolidada a partir de 1955, impactando sua relação com o mundo, a leitura e a própria escrita. Frente ao cenário, Borges aprofundou a prática de reescrever e recontar suas próprias histórias, modificando detalhes de obras anteriores. Esse processo, embora já presente em sua trajetória, ganhou novos contornos com a memória e a narrativa oral, servindo explicitamente como o meio pelo qual suas experiências pessoais eram processadas e expressas. Essa re-elaboração constante, reafirmou sua identidade literária (FUENTES, 2008). Isso evidencia a memória como ato contínuo de (re)construção de si: uma forma de preservar a coerência da narrativa pessoal e fortalecer a identidade ao longo do tempo, mesmo frente a transformações significativas.

No nível coletivo, a memória é o que sustenta a identidade de um grupo – sem memória, não há identidade. Isso fica evidente até mesmo em casos individuais de ruptura radical dos vínculos sociais, como o de Kaspar Hauser: sua falta de referências coletivas resultou em uma identidade fragmentada, demonstrando, em escala micro, a dependência da memória compartilhada. Personagem de *O Enigma de Kaspar Hauser* (1974), de Werner Herzog, baseado em uma figura histórica que surgiu misteriosamente em Nuremberg, na Alemanha, em 1828, Hauser apresentou-se sem linguagem ou sociabilidade. Nos anos seguintes, ele aprendeu a falar e, então, relatou ter crescido em um cativo escuro, com pouco contato com uma única figura humana. Esse isolamento extremo comprometeu sua construção identitária e a elaboração de experiências, deixando-o sem consciência de si ou do mundo. Manifestava dificuldades para distinguir sonho de realidade e criar narrativas. Sua memória, embora presente, era descontínua e desvinculada do tempo e do tecido social, o que inviabilizou por anos sua constituição como sujeito – afinal, é a memória coletiva que oferece as referências necessárias para a autocompreensão em um contexto social. Como afirmou Candau, “Sem memória o sujeito se esvazia, vive unicamente o momento presente, perde suas capacidades conceituais e cognitivas” (CANDAU, 2021, p.59-60). Hauser, assim, ilustra a memória como “presença do ausente”, um vazio de experiências compartilhadas que revela, de forma trágica, o papel fundante da memória coletiva na existência identitária.

Diante da relação entre memória e identidade evidenciada nos exemplos analisados, a memória se revela “força de identidade”: ela tanto sustenta identidades (individual/coletiva) quanto pode vir a desestabilizar (como em casos de trauma). Portanto, na relação entre tempo, memória e identidade, o que emerge é um processo dialético: moldam e são moldados por indivíduos e grupos. O paradoxo identificado sublinha o intrincado jogo entre memória e identidade, um processo que se torna ainda mais evidente ao analisarmos a construção da imagem e da identidade de figuras públicas por meio das narrativas que as envolvem.

Nesse contexto, a identidade de uma figura pública, assim como a identidade coletiva, pode ser entendida como uma construção social que se apoia em narrativas e representações, tal como mencionado por Candau ao discutir a fundação de representações da identidade coletiva por meio de um compartilhamento de “convenções verbais” (HALBWACHS apud CANDAU, 2021, p. 105), representações e saberes. No caso de celebridades é um fenômeno eminentemente social, construído e mantido por meio da interação com o público e das narrativas que circulam na sociedade. Suas ações, discursos e os modos como são divulgados e representados pela mídia contribuem para a formação de uma narrativa pública sobre quem são. Em suma, pensar a identidade de uma figura pública sob a perspectiva de Candau é considerar a ideia de que essa identidade é uma construção narrativa e social, moldada pela transmissão e exteriorização de memórias (performances, entrevistas, livros biográficos, filmes) – elementos se tornam parte de um arquivo público que contribui para a construção e a perpetuação de sua identidade – e constantemente negociada com as memórias coletivas do público (percepção). Essa transmissão, como aponta Candau, não visa apenas preservar a memória, mas também inscrever um certo entendimento sobre o sujeito na memória coletiva. Assim, a maneira como esses traços são organizados e narrados influencia a interpretação de uma identidade.

Se Candau destaca a interdependência entre memória e identidade, Paul Ricoeur (2020) associa essa dinâmica ao papel da narrativa. Em sua teoria da identidade narrativa, ele argumenta que o *self* não é algo fixo (chamado de *idem*), mas um processo em constante construção. A identidade, entendida como *ipse* (que incorpora mudança e diversidade), surge justamente da atividade de narrar: é por meio dela que harmonizamos nossa permanência no tempo (*idem*) com

nossa capacidade de transformação (*ipse*).

Ao organizar experiências em enredos coerentes – porém sempre abertas a revisões (o que Ricoeur chama de refiguração) – o sujeito consegue unificar as contradições, mudanças e fragmentos de sua vida em uma trajetória compreensível. Dessa maneira, ele se reconhece como “o quem da ação”, ou seja, aquele que age no mundo. Esse processo não obedece ao tempo cronológico (“tempo cosmológico”), mas ao tempo vivido (“tempo fenomenológico”), que é marcado por reinterpretações contínuas.

Para Ricoeur, a identidade narrativa é a chave para resolver uma das grandes aporias da temporalidade – a conciliação entre tempo subjetivo (experienciado) e tempo objetivo (universal). A narrativa não só expressa a identidade, mas a constitui – é no ato de contar sua história (e ao ser narrado por outros) que o sujeito se forma como um agente no mundo. Além disso, a historicidade do *self* (sua ligação com uma “estabilidade de si mesmo”) apenas se torna plenamente visível graças à narrativa, que integra o passado, o presente e o futuro em uma unidade dinâmica.

Considerando o papel crucial da memória e das representações na construção da identidade, conforme explorado por Candau, e a natureza narrativa e aberta da identidade, como propõe Ricoeur, a intervenção da IA nesse processo se revela um campo pertinente de análise.

O IMPACTO DA IA NAS NARRATIVAS DA MEMÓRIA E DA IDENTIDADE

A IA é uma tecnologia que permite a computadores e máquinas simularem capacidades cognitivas e realizarem tarefas específicas, antes restritas a humanos, com base em regras ou algoritmos predefinidos. Dessa maneira, ela aprende com dados e, hoje, é capaz de resumir documentos, escrever obras literárias, responder perguntas, mover-se e realizar tarefas complexas com diferentes tipos de informações. Suas aplicações se estendem por diversas áreas: na visão computacional, permite a inspeção automatizada em linhas de produção; no processamento de áudio, transcreve reuniões e integra-se a assistentes virtuais, como a Alexa. Também é empregada na navegação autônoma de drones, em jogos *online* e na produção artística. Com

isso, suas capacidades se expandem continuamente. Foi assim que, a partir de 2024, as atenções se voltaram para a IA generativa (IA Gen), um ramo da IA focado não apenas em aprender com dados, mas em gerar novas instâncias, criando, portanto, conteúdos originais (STRYKER; KAVLAKOGLU, 2024). Isso demonstra que, embora a IA já tenha alcançado marcos impressionantes, ela ainda possui um vasto potencial inexplorado, capaz de nos surpreender tanto de forma positiva quanto negativa à medida que suas capacidades continuam a se expandir. Nesse sentido, o presente artigo volta-se para questões sobre narrativa e identidade *post-mortem* na era da IA.

Como destacado inicialmente, o objetivo não é rejeitar a IA, mas refletir sobre suas implicações no uso póstumo de dados, especialmente à luz de sua constante evolução. Isso não impede, contudo, o reconhecimento de suas aplicações positivas, como demonstra o exemplo a seguir. Segundo a revista *Variety* (1905-), o ator Val Kilmer (1959-2025) compartilhou registros antigos de sua voz com a empresa britânica Sonantic, especializada em tecnologia de conversão de texto em fala com base em IA (SHARF, 2022). A iniciativa ocorreu devido aos danos irreversíveis causados por um tratamento contra o câncer na garganta, diagnosticado em 2014, que incluiu a realização de uma traqueostomia e comprometeu significativamente sua capacidade de comunicação verbal. A partir desses registros, a Sonantic recriou digitalmente a voz do ator, preservando seu timbre e dicção originais. Especula-se que o feito tenha possibilitado sua utilização no filme *Top Gun: Maverick* (2022), no qual Kilmer retomou o papel do tenente Tom “Iceman” Kazansky, personagem originalmente interpretado em *Top Gun: Ases Indomáveis* (1986). Embora fontes do estúdio Paramount Pictures neguem o uso de IA no filme (ALEXANDER, 2022), o cofundador da Sonantic, John Flynn, ressaltou o papel positivo dessa tecnologia na reconstrução da voz do artista, um recurso que se mostra relevante para casos análogos.

Embora esse exemplo represente um uso positivo da IA, ele se refere a uma pessoa viva e atuante no processo de recriação – o que o distancia significativamente das aplicações após a morte, apresentadas aqui de forma crítica. O exemplo foi incluído apenas para ressaltar que, apesar das preocupações envolvidas, existem usos construtivos dessa tecnologia. A seguir, serão

analisados três casos de reconstrução póstuma por IA, destacando as questões centrais deste artigo (memória, narrativa e identidade).

O primeiro caso é *Volkswagen 70 anos* (2023), que ilustra um uso para fins publicitários. Nos setenta anos da marca no Brasil, foi produzido um comercial comemorativo. Com dois minutos de duração, a peça audiovisual inicia com a presença da cantora Maria Rita, que canta *Como Nossos Pais* – composição de Belchior – enquanto está ao volante de um ID.Buzz, o segundo veículo elétrico da marca, lançado em março de 2022. Nos momentos seguintes, são exibidas imagens que ilustram diferentes gerações de veículos da Volkswagen, bem como pessoas caracterizadas pela cultura correspondente de cada época. Após algumas cenas cotidianas, o comercial volta a exibir Maria Rita dirigindo, chegando ao clímax da produção: uma Kombi branca e azul emparelha com o ID.Buzz e os veículos, assim, passam a ser conduzidos lado a lado. Na Kombi está a figura de Elis Regina que começa a cantar, então, com a sua filha. Depois, outras sequências de pessoas comuns são exibidas até o fechamento do comercial.

Esta obra publicitária carrega uma contradição histórica. Embora tenha causada emoção ao colocar lado a lado mãe e filha em 2023, a Volkswagen parece esquecer seu passado conturbado com a artista. Em 1972, Elis Regina gravou o *jingle Volkswagen, o carro soberano*, mas a campanha foi suspensa após ela entrar com um processo judicial por ter sua voz utilizada em um arranjo que considerava abaixo de seus padrões artísticos. A campanha foi suspensa e o caso chamou a atenção para questões de direitos autorais e uso de imagem de artistas. Cinco décadas depois, ao resgatar Elis Regina para uma nova campanha, a Volkswagen colocou uma questão ética: como justificar uma homenagem póstuma quando, em vida, a relação com a artista foi marcada por um conflito judicial e pelo desrespeito aos seus princípios artísticos?

O segundo caso, *What If Music Icons Could Step Into Their Album Covers?* (2024), ilustra um aspecto da manipulação de legados artísticos. Em 29 de dezembro de 2024, o diretor de criação Matan Cohen-Grumi publicou em seu canal do YouTube um vídeo ao som de um trecho da canção de *Our Love was Beautiful*, do álbum *In Winter* (2022) de Straight White Teeth, projeto de música alternativa de Patrick McGuire. No vídeo, ícones musicais ganham vida para

ocupar as capas de seus álbuns mais emblemáticos – incluindo tanto artistas já falecidos quanto vivos. Em sequência impactante, surgem Michael Jackson, The Notorious B.I.G., Kurt Cobain, John Lennon, David Gilmour, Freddie Mercury, Thom Yorke, Mick Fleetwood e Stevie Nicks (única mulher representada), Mick Jagger e David Bowie. As capas recriadas contam com assinaturas de artistas visuais como Kirk Weddle (*Nevermind*) e Peter Blake (*Sgt. Pepper's*). A intersecção entre música e arte visual resultou, por exemplo, em Kurt Cobain mergulhando nas águas de *Nevermind* (1991) e John Lennon caminhando entre os personagens de *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* (1967). Mas até que ponto essa ressurreição digital respeita o contexto original desses artistas? Cobain era conhecido por desprezar o estrelato e a indústria musical, expressando desconforto com a fama da banda Nirvana justamente após *Nevermind* (1991). Assim, neste caso específico, o vídeo não perpetuaria o mesmo sistema criticado por ele em vida?

Finalmente, o terceiro caso é *Volta Para a Sua Casa* (2025), que também ilustra uso para fins publicitários e uma apropriação emocional questionável. O time de futebol Santos presenteou o jogador Neymar (1992-), de trinta e três anos, com um vídeo de boas-vindas que marcou oficialmente seu retorno ao clube onde iniciou a carreira profissional, após quase 12 anos jogando no exterior. Com um pouco mais de um minuto e meio de duração, toda a peça audiovisual é feita em cima de uma locução fictícia de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (1940-2022).

Olá, Ney. Tudo bem? Tenho certeza *que* você sabe quem *tá* falando. E o nosso peixe, hein? *Tô* vendo tudo *aqui* de cima. Tempos difíceis. A cidade ficou triste. A vila escureceu. Meu trono está vazio. Minha camisa está guardada. Ainda não apareceu ninguém capaz de usá-la. Na verdade, penso que só tem uma pessoa capaz de vesti-la, entende? Um certo garoto que cresceu aqui, ganhou tudo e foi mais feliz do que nunca aqui. Virou um grande ídolo nacional aqui. Depois, rodou o mundo *pra* se tornar uma estrela mundial. Essa é só *entre eu e você*, Ney. Não só o Santos, mas o Brasil *tá* precisando de você de novo. Ouça o seu coração. Volta *pra* sua casa, *pra* sua cidade, para o seu povo. Eu permito que você use o meu trono e minha coroa. Dá o seu show na Vila novamente e se prepara *pra* trazer o hexa *pra* gente. Lembra que você prometeu? “Eu vou, mas eu volto!”. Daqui de cima, eu vou sempre aplaudir você, meu príncipe (transcrição feita pela autora, 2025).

Ao reviver Pelé como voz persuasiva para fins clubísticos, o vídeo levanta dúvidas sobre os limites éticos da IA. Quem se beneficia dessa narrativa: a memória do artista, o público ou os interesses comerciais por trás da homenagem? Até que ponto a reconstrução póstuma serve à legítima preservação da memória ou à instrumentalização de um legado?

As três obras analisadas evidenciam diferentes formas de apropriação da imagem e da voz por meio da inteligência artificial. Nos dois primeiros casos, observa-se a adoção de uma estética própria da IA generativa, com manipulações visuais e sonoras voltadas à criação de novas composições audiovisuais. Já no terceiro exemplo, houve a conversão de texto em fala baseada em registros vocais arquivados, similar ao caso do ator Val Kilmer – com a diferença fundamental de que, neste último, o artista estava vivo e pôde autorizar o uso de sua voz digitalizada. Em todos os casos, imagens e/ou vozes foram manipuladas sob a justificativa de uma homenagem, o que levanta questões sobre os limites éticos da tecnologia. Há, nesses processos, uma tensão entre a preservação da memória artística e a exploração comercial de legados póstumos.

Não surpreendentemente, figuras públicas têm se manifestado preventivamente. A cantora Madonna, por exemplo, declarou explicitamente sua proibição quanto ao uso póstumo de sua imagem em hologramas ou *deepfakes*, sinalizando a necessidade de consentimento contínuo mesmo após a morte. Tal posicionamento evidencia o embate entre o respeito à integridade artística e as práticas da indústria cultural, que frequentemente instrumentaliza memórias para fins lucrativos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interdependência entre memória e identidade, conforme argumenta Candau, revela-se essencial para compreender os dilemas éticos e simbólicos envolvidos na reconstituição digital de figuras públicas. A memória identitária expressa essa fusão: toda lembrança é orientada por uma noção de identidade, assim como toda identidade remete a uma narrativa – explícita ou implícita – do passado. Quando essa narrativa passa a ser mediada por inteligências artificiais

após a morte do sujeito, a relação entre memória, identidade e representação se torna vulnerável a distorções. Em vez de preservar a singularidade do indivíduo, tais reconstruções muitas vezes estabilizam uma imagem adaptada a interesses que ele, em vida, talvez não endossasse.

Nesse ponto, a teoria de Ricoeur sobre identidade narrativa amplia a compreensão da questão. Para ele, a identidade se constrói continuamente por meio das narrativas que contamos sobre nós mesmos e que os outros nos atribuem. Ao desconsiderar essa dimensão narrativa – sempre aberta à revisão – a IA impõe versões unívocas, que rompem com a natureza dinâmica da identidade. A manipulação *post-mortem* de vozes e rostos, como nos casos de Elis Regina, Kurt Cobain (e outros artistas no vídeo *What If Music Icons Could Step Into Their Album Covers?*) e Pelé, levanta questões cruciais sobre agência e consentimento. A técnica, quando não guiada por critérios éticos claros, pode silenciar a complexidade do sujeito e cristalizar uma narrativa artificial que não é mais dele, mas sobre ele, feita por terceiros e para fins diversos.

Portanto, não se trata apenas de avaliar se a IA deve ou não ser utilizada na reconstrução de memórias, mas de compreender como ela intervém nas narrativas identitárias. O termo “impacto” é adequado: a IA afeta diretamente a forma como figuras públicas são lembradas, não necessariamente alterando sua identidade, mas modificando os contornos de sua representação. Nesse ponto, a memória deixa de ser expressão da ausência para tornar-se presença manipulada – não mais construída em diálogo com o sujeito, mas determinada por algoritmos e conveniências externas. A tensão reside justamente na cisão entre a identidade vivida (forjada na trajetória do sujeito) e a identidade ressignificada (reconstruída por interesses alheios), especialmente quando a mercantilização póstuma instrumentaliza sua imagem. Assim, o uso póstumo de imagens por IA demanda um duplo compromisso: ético, para preservar a integridade simbólica e narrativa do falecido, e jurídico, para assegurar que tal utilização respeite direitos legais e vontades expressas.

REFERÊNCIAS

- ALEXANDER, Bryan. *‘Top Gun’ secrets: Why Tom Cruise's love scene isn't steamy and Val Kilmer's voice didn't need A.I.* In: *USA Today*. 22 ago. 2022. Disponível em: <<https://www.usatoday.com/story/entertainment/movies/2022/08/22/top-gun-maverick-tom-cruise-bedroom-scene-val-kilmer-voice/7838688001/>>. Acesso em: 17 abr. 2025.
- CANDAU, Joël. *Memória e identidade*. 1ª ed. 7ª impressão. São Paulo: Contexto, 2021.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

FUENTES, Víctor. *Jorge Luis Borges: la ironía de los libros y la noche*. Buenos Aires: Capital Itelectual, 2008.

RAMOS, Marien. *Uso de Inteligência Artificial aumenta e alcança 72% das empresas, diz pesquisa*. In: *CNN Brasil*, 08 jun. 2024. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/negocios/uso-de-inteligencia-artificial-aumenta-e-alcanca-72-das-empresas-diz-pesquisa/#:~:text=O%20interesse%20no%20uso%20da,comparado%20aos%2055%25%20em%202023>>. Acesso em: 17 abr. 2025.

RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa: tomo 3 – O tempo narrado*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020.

SINGLA, Alex; SUKHAREVSKY, Alexander; et al. *The state of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value*. In: *McKinsey & Company*, 2024. Disponível em: <<https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2024>>. Acesso em: 17 abr. 2025.

SHARF, Zack. *Val Kilmer's Return: A.I. Created 40 Models to Revive His Voice Ahead of 'Top Gun: Maverick'*. In: *Variety*. 31 mai. 2022. Disponível em: <<https://variety.com/2022/film/news/val-kilmer-top-gun-maverick-voice-artificial-intelligence-1235281512/>>. Acesso em: 17 abr. 2025.

STRYKER, Cole; KAVLAKOGLU, Eda. *What is artificial intelligence (AI)?* In: *Website da IBM*. 9 ago. 2024. Disponível em: <<https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence>>. Acesso em: 17 abr. 2025.

VENEZI, Junior; TAURO, Murilo. *"Volta para a sua casa": veja o vídeo com voz de Pelé que o Santos produziu para Neymar*. In: *Globo Esporte*, 28 jan. 2025. Disponível em: <<https://ge.globo.com/sp/santos-e-regiao/futebol/times/santos/noticia/2025/01/28/volta-para-a-sua-casa-veja-o-video-com-voz-de-pele-que-o-santos-produziu-para-neymar.ghtml>>. Acesso em: 04 de fev. 2025.

O enigma de Kaspar Hauser. Werner Herzog. Filmproduktion. Alemanha Ocidental, 1974. 1 filme (110 min.), son., color.

YOUTUBE. *What If Music Icons Could Step Into Their Album Covers?* Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=m8LmvOO7NYQ>>. Acesso em: <10/04/2025>.

YOUTUBE. *Volkswagen 70 anos*. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=aMl54-kqphE>>. Acesso em: <10/04/2025>.

Como citar este texto:

ALMEIDA, Cristina H. Preservação de identidade versus processos interpretativos da IA. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.